

IJTIMOIIY PSIXOLOGIK MUNOSABAT MEZONLARI

Xodjayeva Gulyor Ahmedovna

Madaminova Madina Abdirasulovna

Urganch tumani 14-sonli maktab psixologlari

Ma'lumki, munosabat subyektiv hodisa sifatida, tashqi olamni aks ettirishdagi ong faolligi va uning regelativ funksiyasini ta'minlash bilan bog'liq tarzda tarkib topadi. insondagi munosabatlar tizimi faoliyat motivi va o'z maqsadini amalga oshirishga qaratilgan hissiy-irodaviy sifatlar orqali namoyon bo'ladi.

Munosabat omilining shaxs va jamiyat uyg'unligini ta'minlashga xizmat qiluvchi ijtimoiy psixologik ahamiyati shundaki, bu bir tomondan faoliyat mavzusi bo'lsa, ikkinchi tomondan esa vosita sifatida namoyon bo'ladiki, kishi uning yordami bilan ijtimoiy hayotda o'zini qaror toptiradi. Negaki, bu narsa boshqa odamlar uchun yaratilgandir. Shu narsa orqali odamlar o'rtasidagi munosabat bevosita o'z aksini topadi, ijod qilayotganlarga va bajarayotganlarga ham iste'mol qilayotganlarga va o'zlashtirayotganlarga ham bab-barobar tegishli bo'lgan umumiy narsani ishlab chiqarish tariqasidagi munosabat hosil bo'ladiki, bu munosabat shaxsning ijtimoiy taraqqiyotga xizmat qiluvchi psixologik himoya jarayoni uchun ham muhim ahamiyat kasb etmay qolmaydi. Ijtimoiy psixologik munosabatlar turli ijtimoiy yo'nalishlarda odamlar o'rtasidagi bog'liqlikni namoyon qiluvchi omil sifatida tarkib topadi.

Bunda: "biz-biz", "biz-siz" yoki "men-jamoa", "jamoa-men", "men-jamoa-jamiyat" yo'nalishlari psixologik xizmat uchun ham ma'lum amaliy yo'nalishlarni belgilaydi.

Ijtimoiy psixologik munosabatlarni psixologik nuqtayi nazardan puxta va chuqur tahlil qilish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Munosabat mezonining tarkib topishi esa shaxsiga ijtimoiy psixologik yondashuv obyektning mazmuni bilan baholanadi. Shu boisdan bo'lsa kerak, ijtimoiy psixologik adabiyotlarda shaxsning jamiyatga munosabati o'z ijtimoiy va mehnat majburiyatlariga munosabati, jamiyat a'zolariga munosabati va o'z-o'ziga munosabati ma'lum ierarxik tizim asosida talqin qilinadi.

Ushbu munosabatlarda shaxsning hayot tarzi, yo'nalishlari, axloqiy ideallari va qiyofasi yaqqol namoyon bo'lishi mumkin. Bu esa har bir shaxsning munosabatlari bilan bog'liq ijtimoiy faollik tizimi haqida fikr mulohaza yuritishga imkon beradi. Kuzatishlar va ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quv faoliyatiga munosabat jarayoni ham shaxs psixologik yo'nalishida o'ziga xos ierarxik tizimga ega bo'lib, mazkur tizim asosida shaxs faolligining namoyon bo'lish belgisini, natijasi va dinamikasini tadqiq qilish mumkin. Chunki, u yoki bu psixologik mezonning ma'lum ierarxik tuzilishi asosida mazkur me'zon haqida nazariy-ilmiy mulohazalar yuritish

muhim ahamiyat kasb etadi. Shunga muvofiq munosabat mezonlari, uning ierarxik tizimi va o'quv faoliyatiga daxldor jihatlari belgilanadi. Bundan tashqari aytish joizki, munosabat mezonini tadqiq qilishda barcha tadqiqotchilar uni subyektning obyektga nisbatan ichki xayrixohligini namoyon qiluvchi parametrlar: anglaganlik hissiy kechinma, faollik va qat'iylikning tarkib topishi bilan bevosita bog'laydilar.

O'z-o'ziga munosabatni shakllantirish mezonining nazariy asosi shundaki, har bir shaxs, o'z-o'ziga nisbatan talabchan bo'lsagina, uning ijtimoiy qimmatga ega bo'lgan barcha imkoniyatlari ro'yobga chiqishi va bu ayni paytda shaxs faolligini ta'minlashda xizmat qilishi mumkin. O'z-o'ziga munosabatni shakllantirishning ijtimoiy qimmatini va ahamiyatini tasdiqlovchi talaygina fikrlar mavjud, ularning barchasida o'z-o'ziga munosabatning u yoki bu jihatlari chuqur tahlil qilingan holda shaxs taraqqiyotining ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida tadqiq qilinadi.

Chunonchi o'z-o'zini "yoqimsiz" (tabiiy his-tuyg'ularga oid) hodisalardan himoya qilish o'z-o'ziga munosabatlarni himoya qilishning eng muhim jihati hisoblanadi. Subyekt(shaxs) o'z-o'zini noxush hislarga yo'latmaslik uchun kerak bo'lsa o'zining haqiqiy "men" siymosida gavdalanuvchi jarayonlarga bog'liq ayrim jihatlarni kechinmalarni qurbon qiladi. Inson ma'lum bir prinsip asosida harakat qilishi mumkin: "Ha men unchalik yaxshi emasman, chunki ayrim hollarda "bo'sh", "kuchsiz" man lekin yomon emasman". O'z-o'ziga munosabat me'yorining saqlab qolinishi va qo'llab- quvvatlanishi tashqi ijtimoiy predmetli faoliyat va ayni paytda ichki shaxsiy faollikni ifodalovchi imkoniyatlar ko'lami kamolotining muntazam ravishda ta'minlanishiga xizmat qiladi.

Darhaqiqat, o'z-o'ziga, faol-ijobiy munosabatning namoyon etilishi avvalo o'z-o'zini anglash va o'z-o'zini rivojlantirishga intilishdan boshlanadi. Faoliyatga munosabat me'zoni, faoliyat psixologiyasi va uning ijtimoiy ahamiyati haqidagi nazariy-ilmiy tahlillar, xulosalar haqidagi fikr-mulohazalar faoliyatga munosabatni yuqori darajada tarkib toptirishning munosabat motivatsiyasi samaradorligi uchun muhim me'zon sifatida qabul qilish imkoniyatini beradi. Demak, shunga muvofiq, faoliyatga nisbatan munosabatning uch (ijobiy, indifferent, salbiy) darajasini shartli ravishda belgilash mumkin:

a) faoliyatga nisbatan ijobiy munosabatning namoyon bo'lishi, bizningcha, faoliyatning ijtimoiy mazmuniga talabchanlik va faoliyat mahsulidan qoniqish asosida yuz beradi;

b) faoliyatga nisbatan indifferent (yuzaki) munosabatlar, bizningcha, faoliyat talablari va mahsulidan yetarli qoniqmaslik, faoliyatga nisbatan barqaror qiziqishlarning yo'qligi faoliyat va shaxsning ijtimoiy taraqqiyot o'rtasidagi uyg'unlik ta'minlanishining yetarli emasligi va faoliyat bilan shunchaki majburiyat asosida mashg'ul bo'lish natijasida sodir bo'ladi;

v) faoliyatga nisbatan salbiy munosabatlarning namoyon bo'lishi shaxs individuallik dunyosi va faoliyat talablari o'rtasidagi adekvatlik yo'qolganda faoliyatga nisbatan faqat moddiy-majburiy harakatlarning yoki faoliyat talabi va uning mahsulidan hissiy-ijtimoiy mazmundagi qoniqishning nihoyatda past darajada namoyon etilishi bilan xarakterlanadi.

Munosabat tizimini mazkur turlarga bo'lishdan maqsad, faoliyatga nisbatan ijtimoiy faollikni munosabat tarzida ifoda etuvchi ayrim ijtimoiy psixologik jihatlarni yanada chuqurroq tasavvur va talqin etishdir.

Yuqoridagi mulohazalar talqinidagi faol-ijobiy munosabatning har bir shaxsda namoyon etilishi o'z talablari mahsulidan qoniqish asosidagina qaror topishi mumkinligini uqtirmoqda, qolaversa faoliyat mahsulidan qoniqish va shaxsning o'z faoliyatidan mamnun bo'lishi hamda o'z ijtimoiy ehtiyojlarning qondirilishi asosida qaror toptirilgan harakatlar majmuasini ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Barotov Sh.R. Kichik yoshdagi o'quvchilar faoliyatini baholash. - T.: «O'qituvchi», 1992.
2. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М., 1986.
3. Психологические механизмы мотивации человека. – М., 1990.

